

MIRTEMIRNING NASRIY SHE'RLARIDA MILLIY PAFOS NATIONAL PATHOS IN THE PROSE OF MIRTEMIR

Jonpo'lotova Gulshoda Qobil qizi

Navoiy Davlat Universiteti tayanch doktoranti

gulshodajonpolotova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mirtemir ijodi va uning o'rganilishi, ijodkorning nasriy she'rlari va ulardagi milliy pafos tahlilga tortilgan. "Qishlog'imdan o'tar bo'lsang", "Jiyda", "Toshkent oqshomlari", "agar men..." kabi nasriy she'rlaridagi milliylik va shoir biografiyasining ijodidagi ta'sir ko'lami ochib berilgan. Ijodkorning goh zalvorli, goh rutubatga to'la hayot kechirgani va bu hayot chizgilarining uni chinakam inson, chinakam ijodkor ekanligini kashf etishi, ijodida bu og'riqli nuqtalarning bo'y ko'rsatishi, ijodkorning milliy g'urur tuyg'usi kuchli ekanligida ona yurt, tug'ilgan qishloq urf-odatlarining o'rni o'rganildi. Shoir ijodini o'rganishda adabiyotshunos olim Naim Karimovning ilmiy faoliyatlari muhim ahamiyatga ega ekanligi, olimning biografik metod orqali shoir hayoti va ijodini chuqur tadqiq etganliklari, ammo baribir o'zbek adabiyotshunosligida Mirtemir ijodi yetarlicha o'rganilmagan, yetarlicha tadqiq ostiga olinmagan bebaho xazina misoli ekanligi tahlil etildi.

Kalit so'zlar: biografik metod, milliy pafos, nasriy she'r, milliy g'urur, biografiya, xarakter, nekbin tuyg'ular, turkiy ruh, janr, ifoda, xotira, sochma.

Abstract: In this article, Mirtemir works and his study, prose poems of the artist and national pathos in them are analyzed. "If you pass through my village", "Jiyda", "Tashkent evenings", "If I..." Nationalism in prose poems such as Nationalism and the scale of influence of the poet's biography are revealed. The role of the homeland and rural traditions in the creativity of the artist's life and the discovery that he is a true person, a true artist, the empty of these painful points in his work, the strong sense of national pride of the artist and the role of the traditions of the homeland and the village of birth were studied.

It was analyzed that the literary scholar Naim Karimov's work played an important role in the study of the poet's work, that the scientist deeply studied the life and work of the poet through the biographical method, but nevertheless in Uzbek literary criticism Mirtemir is an example of an invaluable treasure that has not been sufficiently studied and not sufficiently studied.

Keywords: biographical method, national pathos, prose poetry, national pride, biography, character, optimistic feelings, Turkish spirit, genre, expression, memory, scattering.

KIRISH: Adabiyot ahli orasida "shoirilar qishloqlarda tug'ilib, shaharlarda o'ladilar" degan gap yuradi. Usta yozuvchi va adabiyotshunos O'tkir Hoshimov

ijodkorda “qishloqning qalbi, shaharning aqli” bo‘lishi lozim deganida naqadar haqli edi. O‘zbek adabiyoti shunday bir chamanzoriki, u o‘z qariga ming turfa xil gullarni jamlagan. Ammo shunday ijodkorlar borki, ular adabiyot chamanzorida gul bo‘lib ifor taratadi, umrboqiylikda esa ming yillik chinordek ildiz otadi. Asrlar dovonidan o‘tishda yuzlab qarshiliklar ham ular yaratgan o‘lmas asarlarning yo‘lini to‘sa olmaydi. Bunday nomi adabiyot tarixiga abadiy muhrlangan ijodkorlardan biri Mirtemirdir. Shoir yaratgan nasriy she‘rlar o‘zining ohangdorligi, samimiyligi; har bir satrida, har bir jumlasida milliy g‘urur tuyg‘usi ufurib turishi bilan ajralib turadi. Qolaversa, ularda shoir biografiyasining ham o‘rni beqiyosdir. Ijodkor tug‘ilib o‘sgan, bolalik damlari o‘tgan voha go‘zalligi, o‘ziga xos milliy urf-odatlar va taqdir charxpalagi uning qismatiga bitgan og‘ir chizgilar va ularning iztiroblari bu nasriy sherlarni mazmunan boyitgan, to‘ldirgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR:

Mirtemir she‘riyatining kuchi shunday kuch ediki, ustoz Naim Karimov ta‘riflari kabi:

“Siz bu she‘rdan keyin o‘zingizni butunlay boshqacha sezasiz. Siz endi, chindan ham boshqa kishiga, ko‘nglidagi g‘uborlarni qoqib tashlab, bolalik va yoshlikning pokiza chashmasida cho‘milgan kishiga, tom ma‘nodagi insonga aylanib qolasiz.”

Ushbu ta‘rif Mirtemirning “Bu men tug‘ilgan tuproq” she‘ri uchun berilgan ta‘rif edi.

Uch yildan ortiq qamoq va bu davrdagi og‘ir judoliklardan “to‘g‘ri xulosa chiqargan” ijodkor umrining oxirigacha tuzumni ochiq-oshkora tanqid ostiga olmaydi. Ammo uning har bir baytida ozodlik, milliy g‘urur nekbin tuy g‘ular ila ufurib turadi. Ayniqsa bu hol nasriy she‘rlarida yaqqol ko‘zga tashlanadi. O‘z xususiyatiga ko‘ra nasriy she‘rlar ijodkorning xarakterini emas, uning oniy holatini tasvirlashiga ko‘ra, bu tuyg‘ular ushbu janrda bo‘y ko‘rsatmog‘i uning talabi hamdir. Ulardagi milliy pafos esa Mirtemir ijodining yana bir qirrasini edi. Eshqobil Shukur aytganidek

“Mirtemir she‘rlaridagi ruh butunlay o‘zbekona, satr qurilishidan tortib ohanglargacha, ifoda-yu xulosagacha, ramzlargacha, xullas, hammasi o‘zbekona...”

Mirtemir qadimiy so‘zlar izidan, turkiy ruh izidan bordi. Zamona zayli bilan emas, zamona zulmi bilan o‘layotgan turkiy so‘zlarni she‘riyatga olib kirdi.”

Mirtemir she‘rlaridagi o‘zbekona qarashlar, sodda, samimiy tuyg‘ularni bugungi avlodga yetkazish; ularni milliy g‘urur, vatanparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiya etmoq uchun; unutilish arafasida turgan eski turkiy so‘zlarni qayta adabiyotga olib kirish va qo‘llash uchun Mirtemir ijodini yanada chuqur o‘rganish shart va zarurdir.

NATIJAR VA MUHOKAMA: Mirtemir she‘rlar, dostonlar bilan birga to‘yxatlar, xotiralar, adabiy-tanqidiy maqolalar va qator nasriy she‘rlar ham yozgan. Ularning ba‘zilari kuchli milliy pafosda yozilib, milliy g‘urur tuyg‘usiga yo‘g‘rilgan bo‘lsa; ba‘zilari shoirning orzu-armonlari, hayotiy intilishlari, umri davomida

chiqargan xulosalari asosiga qurilgandir. Quyida biz shoirning milliy g'urur aks etgan "Qishlog' imdan o'tar bo'lsang" sochmasini tahlilga tortamiz.

"Qishloq o'rtasida katta yo'l. Shu yo'ldan o'tar bo'lsang, tashnalikni qondirmoq uchun ariqdan suv ichma. Suvda faqat yuz-qo'lingni chay, salqinlab o'tirib nafasingni rostla, keyin xohlagan eshik zulfini shiqillat. Kim chiqsa ham "chanqoqman", — degin, bas. Senga yo zarang kosada muzdek go'ja, yo qatiq, ja bo'lmasa ayron tutishadi. G'arib joningga simirib ol. Tag'in to'la kosa olib chiqishida qonmasang. Keyin so'riga chorlashib, dasturxon yozishlari turgan gap, non-choy, qaymoq va kulchatoy.

Tag'in qatiq tutgan kelin yo boboyga pul uzata ko'rma. Bu qishloqda sut, qatiq hech qachon pulga sotilgan emas. Ayb. Agar pul uzatsang, qatiq tugul ayron dan ham quruq qolgaysan, norozi ko'zlarning g'azabiga duch bo'lgaysan yoki oshkora shundoq qarg'ish olgaysan: Ha betingni yel yegur!" [Mirtemir. Asarlar. To'rtinchi jild. Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va San'at nashriyoti.1983. 68-b]

O'zbek xalqining soddaligi, tantiligi, mehmondo'stligi, musofirparvarligi bir udum darajasiga ko'tarilgan edi Mirtemir domla tug'ilib voyaga yetgan Turkistonning Iqon qishlog'ida. Ushbu sochma tug'ilgan qishloq ta'rifi bilan boshlanib, uning urf-odatlari, odamlarining fazilatlari chuqur milliy pafosda bayon etiladi. Chanqagan yo'lovchiga suv emas, muzdek go'jayu-qatiq, hech bo'lmasa ayron tutgan, beminnat, beg'araz yordam berib, evaziga hech narsa kutmagan, hattoki pul bermoqchi bo'lganlarga g'azabini sochadigan darajada soddadil, pokdomon edi bu xalq. Bu xalqda qatiqni, go'jani, ayronni pulga sotish katta ayb bo'lib, bobolarning ezgu udumlari oyoqosti qilinayotgan holat sanalar edi. Bu qishloqda qovun ham hech pulga sotilmas, biror yo'lovchi qishloqda to'xtasa, uning oldiga albatta qovun so'yilib, mehmondorchilik qilinar edi. Mabodo har ne'matni pulga chaqadigan shaharlik yo'lovchilar uchrab, pul tutsa bormi, kallasiga bitta qovun yoki bir tog'ora po'choq bilan tushirishlari mumkin, hattoki to'qmoq bilan yeb qolish xavfi ham bor edi...Chunki bu xalq uchun qovunni pulga sotish ham qattiq uyat edi! Qishloqqa kelib, bir muddat qo'noq bo'ladigan yo'lovchilarni esa kechqurunlari davraga chaqirishar edilar. Yigitlar, sho'x qizlar, paridek kelinlar laparlar aytishar, dutor chalishar, raqsga tushishar edi. Ammo shoir yo'lovchiga eslatma aytadi, ularning sho'xliklarini yengiltaklikka yo'yamaslik kerakligi, nojo'ya imo yoki pul ko'rsatmaslik kerakligi, aks holda musofirning holiga voy ekanligini aytadi. Chunki bu vohada go'zallarning mayin tabassumlari ham pulga sotilmas edi, elning ezgu tuyg'ulariga, pok intilishlariga kekkayguvchilar, bu soddadillik, bu beg'ubor qalblilikni "qishloqilik va dag'allik" deguvchilarni shoir yurtida bir zum ham to'xtamay o'tib ketishga chaqiradi. Balki shoir bu "yo'lovchi"ga murojaat orqali yurtimizga ega chiqib, uning o'zligini unuttirmoqchi bo'lgan, qadimiy urf-odatlarini oyoqosti, g'ururi, orzu-intilishlarini poymol etayotgan kimsalarga xitob qilayotgandir.

— Qo‘noq bo‘lsang bo‘lgin, xalqimiz mehmondo‘st, har turli xalq-elatlar bilan ham aka-uka tutinib yashayveradi. Ammo bobolarimizning ezgu udumlarini oyoqosti qilishga urinmagin! — demoqchi bo‘lgandir shoir. Shu o‘rinda u qishlog‘ining qizlariga ko‘z olaytirmaslik kerak, aks holda, yurt yigitlaridan naq baloga qolishi, yuziga qora surtilib, otga teskari mindirib qadimgi xalqlarning “sazoyi” qilish holiga tushishini aytadi. Bu o‘rinda ham milliy g‘urur aks etgan bo‘lib, o‘zbek yigitlariga xos bo‘lgan asosiy xususiyatlardan biri ayollarni himoyada saqlamoqdir.

Qolaversa, uning “Jiyda” nasriy she‘rida “qorasho‘rik”, “g‘aynolu”, “sut olma”, “oluhrot” kabi unutilayotgan qadimgi meva nomlarining tilga olinishi nasriy she‘rning badiyatini oshirgan. Jiyda daraxti soyasida kechgan bolalik damlari, shoirning bu dunyodagi eng yaqini — onasi bilan kechgan damlar xotiri yodga olinadi bu sochmada.

Men hovlimga bordim, bolaligimda ko‘rganlarimdan yolg‘iz shu jiyda qolibdi.- Tarvaqay, g‘adir, chiyroq, qadimgidek. Men jiyda yoniga kelib, tiz cho‘kdim va g‘odir po‘stloqlariga peshonamni qo‘yib pichirladim:

— Onajon...

(Mirtemir. Asarlar. To‘rtinchi jild. Toshkent. G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va San‘at nashriyoti.1983. 75 - b)

Mirtemir hayotining eng og‘ir pallalarida onasining yuqumli kasallikdan vafot etishi, shoir onasining so‘nggi kunlarida yonida bo‘lolmagani, xizmatini qilolmagani, dafn marosimini o‘tkazib, so‘nggi yo‘lga o‘zi kuzatolmagani qalbida buyuk va zildek og‘ir armon bo‘lib qoladi. Shoir bu og‘ir armon haqida uzoq yillar ochiq so‘zlamaydi she‘rlarida. Yuqoridagi kabi parchalarda onasi eslanganda chuqur o‘kinch tuyg‘usi ufurib turadi, xolos. “Toshkent oqshomlari” nasriy she‘rlar turkumining “Mung” qismida shoir onasining bag‘ri kuyib, farzandi hasratida ado bo‘lganini juda yorqin o‘xshatishlar bilan tasvirlaydi. Toshkentning yulduzsiz qora kechalarini farzand hasratida yonayotgan onasining qora sochlariga, Toshkentning oydin tunlarini tez fursatda g‘amdan oqarib ketgan onasining sochlariga mengzaydi. Bu kabi biografik chizgilar uning nasriy she‘rlarida talaygina. Ammo umrining oxirida “Onaginam” she‘ri orqali butun o‘g‘riqlarini to‘kib soladi shoir.

XULOSA o‘rnida shuni aytish mumkinki, Mirtemir ijodi bir ummon, bu ummondan har qancha bahramand bo‘lsak, u bizga shuncha ko‘p o‘z gavharlarini sochadi. Mirtemirning ko‘pgina ijod namunalari davr siyosati hukmi bilan o‘zgartirishga majbur bo‘lingan. “Agar men...” nasriy she‘rida shoir agar mangu dunyoga biror buyum olib ketish erki berila qolsa,.....onamdan qolgan yagona esdalik — kichkina parqu bolish va uning ostida partiya daftarcham qo‘yilsa, — deb yozadi. Ammo keyinchalik Xurshid Davron bilan bo‘lgan suhbatida shu misrada “partiya bileti“ so‘zi majburan kiritilgani, aslida uning o‘rnida “bir dasta rayhon” jumlasini yozilgani haqida aytgan ekan. Biz bu haqiqatlarni o‘rganishimiz, o‘lmas ijodkorimiz haqidagi haqiqatlarni ochishda davom etishimiz lozim. Qolaversa, uning ijod

namunalarini tahlil va tadqiq etishimiz, jahon durdonalari bilan tenglasha oladigan bu ijod namunalarini chet tillariga tarjima qilmog‘imiz darkor.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. “She’riyat — ezgu ehromim”. Naim Karimov.<http://uforum.uz>
2. Eshqobil Shukur. “Ma’naviy hayot” jurnali. 1-son. “Do‘ngpeshona, do‘ng o‘zbeim” maqolasi
3. Mirtemir. Asarlar. To‘rtinchi jild. Toshkent. G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va San’at nashriyoti